

Strategic BIM Standardization and IFC Validation for Large-Scale Infrastructure Projects

Rafael Braida¹, Paulo Renato Andrade²

¹ MRS Logística, Brasil, rafael.braida@mrs.com.br ² MRS Logística, Brasil, paulo.renato@mrs.com.br

Resumo

A expansão de uma operadora de logística ferroviária, com projetos complexos de terminais multimodais, pátios e obras de mobilidade, evidenciou a necessidade de estruturar um processo eficiente de recebimento e controle de qualidade de modelos BIM no formato IFC. Inicialmente, a adoção restrita a níveis de detalhamento (LOD) gerava entregas inconsistentes, erros de quantitativos e baixa utilidade da informação. A evolução ocorreu com a compreensão dos requisitos previstos na ISO 19650 e a elaboração de um mapa de requisitos de informação, que relaciona usos BIM, elementos, atributos e destinos no CDE, trazendo clareza e padronização às solicitações. Em paralelo, reforçou-se o uso de padrões openBIM (IFC, BCF, IDS) e iniciou-se a preparação para a validação automatizada via IDS, ainda em desenvolvimento. O estudo demonstra que a maturidade digital depende de requisitos claros, processos auditáveis e governança informacional, promovendo interoperabilidade, previsibilidade e valor real aos modelos.

Keywords: Requirements, IFC, Validation, Logistics, Standardization

DOI: [10.5281/zenodo.18432577](https://doi.org/10.5281/zenodo.18432577)

1. Introdução

O setor de infraestrutura no Brasil vive um momento de intensa transformação, impulsionado por demandas de expansão, modernização e pela crescente exigência de eficiência e transparência nos processos. Nesse contexto, a adoção do BIM (Building Information Modelling/Modelagem da Informação da Construção) assume um papel central como vetor de inovação e governança.

Na esfera pública, destaca-se o marco normativo que tornou o uso do BIM obrigatório em concessões rodoviárias federais. A Decisão SUROD nº 737, de 8 de julho de 2025, publicada no *Diário Oficial da União*, determina que as concessionárias elaborem e submetam seus Planos de Desenvolvimento BIM (PD-BIM) em até 90 dias, com prazos escalonados para entrega do BEP, definição de requisitos conforme a ISO 19650, implantação de CDE e adoção do BIM nas fases de projeto, execução e operação (Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT], 2025). Essa iniciativa reflete um movimento de alinhamento com práticas internacionais, promovendo maior previsibilidade e transparência na gestão da infraestrutura rodoviária.

No setor ferroviário, evidencia-se uma evolução similar no movimento de digitalização. O GT-10 – Digitalização e Interoperabilidade de Ativos e Projetos Ferroviários, vinculado ao BIM Fórum Brasil, foi instituído com o objetivo de adaptar normas e consolidar padrões como o IFC 4.3, além da formação de bibliotecas de objetos e diagnóstico do nível de maturidade das empresas do setor, incluindo a MRS (BIM Fórum Brasil, 2024). Essa iniciativa demonstra o esforço em estruturar um ecossistema colaborativo e interoperável, fundamental para a complexidade dos projetos ferroviários.

Nesse contexto, discutir a aplicação do BIM não se resume à tecnologia ou à modelagem 3D. Trata-se de entender a gestão da informação segundo os parâmetros da ISO 19650, valorizando padrões de interoperabilidade como IFC, protocolos colaborativos como BCF e especificações digitais como IDS (Information Delivery Specification), cuja finalidade é permitir que os requisitos de informação sejam formalizados em objetos passíveis de verificação automática (buildingSMART International, s.d.).

2. Desenvolvimento

Sob a ótica da ISO 19650, a gestão da informação em projetos BIM deve ser organizada a partir de princípios claros: definição de papéis e responsabilidades, estruturação de processos colaborativos e centralização de dados em um CDE (Common Data Environment). A norma enfatiza que a informação deve ser gerida ao longo de todo o ciclo de vida do ativo, desde a fase de concepção até a operação e manutenção, posicionando o BIM não apenas como uma ferramenta de projeto, mas como um mecanismo de governança digital (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

No caso ferroviário, essa visão é estratégica: ao longo de uma linha férrea, dezenas de contratados e subcontratados produzem dados em paralelo. Sem um quadro normativo comum, o risco é de perda de informação, duplicidade de esforços e dificuldade de integração. A ISO 19650 atua como bússola para alinhar expectativas e criar uma cadeia de valor digitalmente integrada (buildingSMART International, s.d.).

2.2 Requisitos de informação exigidos

A norma introduz o conceito de requisitos de informação, estruturados em diferentes camadas:

- OIR (Organizational Information Requirements): requisitos estratégicos definidos pela organização, vinculados aos seus objetivos de negócio;
- AIR (Asset Information Requirements): requisitos necessários para gerir os ativos em operação;
- PIR (Project Information Requirements): requisitos aplicáveis a projetos específicos;
- EIR (Exchange Information Requirements): requisitos que regulam cada entrega, detalhando o que deve ser informado, em que formato e em que nível de desenvolvimento.

Figura 1 – Requisitos de informação ISO19650 (ISO, 2018)

A clareza na definição desses requisitos é essencial para evitar tanto a sobrecarga de dados quanto lacunas de informação. No contexto ferroviário, por exemplo, não faz sentido exigir parâmetros de manutenção em fases preliminares de estudo de alternativas, mas tais informações tornam-se críticas na fase de entrega do ativo para operação.

O alinhamento desses requisitos permitiu à operadora compreender quais usos BIM — orçamento, compatibilização, planejamento 4D, gestão de manutenção — demandavam quais informações, em quais momentos e com quais critérios de validação. Esse aprendizado foi fundamental para o desenvolvimento do mapa de requisitos de informação, que transformou o processo de solicitações em algo mais claro, objetivo e rastreável (Pennsylvania State University, 2010).

2.3 AIM x BIM: da modelagem à gestão do ativo

Outro aspecto fundamental da governança digital é a distinção entre BIM e AIM (Asset Information Model). Enquanto o BIM refere-se ao modelo produzido nas fases de projeto e construção, o AIM corresponde ao conjunto de informações consolidadas que são utilizadas durante a operação e manutenção do ativo (ISO, 2020).

Na prática, o BIM é um meio para alcançar o AIM. No caso ferroviário, o AIM pode conter dados como histórico de manutenção de trilhos, inspeções de pontes, substituições de sistemas de sinalização e métricas de desempenho operacional. Essa distinção é corroborada por Eastman et al. (2018), que destacam a importância de diferenciar o modelo de projeto transitório do modelo de operação perene.

2.4 IFC como padrão de interoperabilidade

O IFC (Industry Foundation Classes) é o padrão aberto de interoperabilidade mantido pela buildingSMART, permitindo a troca de modelos digitais de forma neutra, sem dependência de software proprietário (buildingSMART International, 2020).

No setor ferroviário, essa interoperabilidade é essencial, já que diferentes disciplinas — via permanente, sinalização, telecomunicações, drenagem, obras de arte especiais — utilizam softwares distintos. O IFC 4.3, em particular, ampliou a cobertura para infraestruturas lineares, incluindo

ferrovias e rodovias, harmonizando conceitos e atributos (buildingSMART International, 2020). Isso possibilita análises de compatibilidade, integração com sistemas GIS e o uso futuro em digital twins.

2.5 BCF como meio de comunicação estruturada

O BCF (BIM Collaboration Format) é outro padrão openBIM essencial. Enquanto o IFC carrega informações geométricas e atributos, o BCF serve como formato de comunicação de problemas e comentários vinculados ao modelo, sem exigir a troca do arquivo completo.

O BCF registra:

- identificadores de elementos do modelo;
- perspectivas visuais (capturas de tela);
- descrições textuais de problemas ou solicitações;
- responsáveis pela resolução;
- status de acompanhamento.

No caso ferroviário, em projetos extensos e complexos, o BCF evita o retrabalho de compartilhar modelos pesados a cada revisão. Um engenheiro de drenagem pode sinalizar um conflito com o sublastro ferroviário via issue em BCF, e a equipe de coordenação acompanha a resolução em tempo real, preservando rastreabilidade e governança da decisão.

2.6 IDS como filtro de validação

Mais recentemente, o IDS (Information Delivery Specification) foi introduzido pela buildingSMART como ferramenta para transformar requisitos de informação em regras claras, legíveis por humanos e interpretáveis por máquinas.

O IDS permite, por exemplo, que se estabeleça:

- todo IfcRail deve possuir Pset_RailCommon.Reference preenchido;
- cada IfcBeam de uma tipologia deve apresentar Qto_BeamBaseQuantities.Length.

Esse padrão possibilita que as verificações, antes manuais e subjetivas, se tornem automatizadas e auditáveis, aumentando a confiabilidade do processo.

A urgência dessa padronização é reforçada por dados do setor: estudos apontam que cerca de 90 a 95% dos dados gerados no setor AECO não são utilizados de forma efetiva (Autodesk & FMI, 2018). Isso representa um desperdício de valor imenso, já que a informação não estruturada ou não verificada perde sua utilidade prática. O IDS, aliado ao IFC e ao BCF, busca reverter esse quadro, garantindo que as informações produzidas sejam consistentes, validadas e reutilizáveis ao longo de todo o ciclo de vida do ativo.

3. Método

A presente pesquisa adota como abordagem metodológica o estudo de caso, reconhecido como adequado para a investigação de fenômenos contemporâneos em seu contexto real. Yin (2018) define o estudo de caso como método apropriado quando se busca compreender processos complexos em que a fronteira entre o fenômeno e o contexto não está claramente delimitada. Esse método permite combinar diferentes fontes de evidência — documentos, observação direta, entrevistas e registros — a fim de construir uma visão densa e multifacetada do objeto de estudo.

Stake (1995) acrescenta que o estudo de caso oferece um olhar holístico, explorando detalhes contextuais que seriam negligenciados por métodos puramente quantitativos. No campo da Engenharia e Construção, esse enfoque é particularmente relevante, dado que os projetos envolvem múltiplos atores, sistemas técnicos e camadas de governança, dificilmente reproduzíveis em experimentos laboratoriais.

Assim, este trabalho não busca generalizações estatísticas, mas sim evidências práticas de um processo em evolução, capaz de gerar aprendizados que podem ser replicados e adaptados em outros contextos semelhantes. O caso estudado corresponde à experiência de uma operadora de logística ferroviária, em sua trajetória de amadurecimento no uso do BIM e na gestão da informação.

Para compreender esse percurso, estruturamos a análise em três etapas temporais, que correspondem às fases de evolução da prática organizacional.

3.1 Etapa 1 — Exigências genéricas e baixa utilidade da informação

Na fase inicial, a exigência contratual de uso do BIM se apresentava de forma genérica. Em termos práticos, solicitava-se apenas que os modelos fossem entregues em um determinado LOD (Level of Development), como se essa indicação fosse suficiente para garantir clareza e qualidade na informação.

Esse enfoque reducionista do LOD fazia com que as empresas contratadas desenvolvessem os modelos conforme seus próprios critérios, sem padronização entre disciplinas ou alinhamento quanto aos atributos informacionais esperados. Cada projetista interpretava de maneira própria o que significava “entregar em BIM”, resultando em heterogeneidade nas entregas (Eastman et al., 2018).

As verificações realizadas eram, em sua maioria, geométricas: avaliava-se se o modelo representava volumes e proporções condizentes com os desenhos 2D de referência. Entretanto, os dados não gráficos (propriedades, classificações, parâmetros de materiais ou custos) não eram checados de maneira sistemática.

Outro reflexo era a fragmentação no uso da informação: em vez de aproveitar o próprio modelo para gerar quantitativos, as equipes frequentemente exportavam os dados para **planilhas manuais**, introduzindo redundâncias e ampliando o risco de erros (Succar & Kassem, 2015).

O resultado foi um cenário marcado por inconsistências e baixa utilidade da informação: erros significativos nos quantitativos, ausência de padronização nos parâmetros, retrabalho frequente e uma percepção de que os modelos “estavam sendo feitos por obrigação”, sem real valor para o processo de gestão da obra e do ativo ferroviário.

3.2 Etapa 2 — Estruturação dos requisitos de informação e desenvolvimento do mapa

Diante dos problemas recorrentes, a organização reconheceu a necessidade de definir de forma mais clara o que realmente precisava receber. Esse movimento marcou a segunda etapa, em que os requisitos de informação passaram a ser o eixo central da transformação.

Conforme estabelece a ISO 19650 (ISO, 2018), os requisitos de informação podem ser organizados em níveis: OIR (Organizational Information Requirements), AIR (Asset Information Requirements), PIR (Project Information Requirements) e EIR (Exchange Information Requirements). Essa estrutura ajuda a garantir que cada informação produzida tenha propósito e uso claros.

O ponto de inflexão foi compreender que cada uso BIM demanda informações específicas. Um modelo para compatibilização não precisa do mesmo nível de atributos que um modelo destinado ao orçamento ou à manutenção futura. Assim, a equipe passou a mapear quais informações eram necessárias em cada uso e em qual fase deveriam estar disponíveis, em consonância com as boas práticas descritas no *BIM Project Execution Planning Guide* (Pennsylvania State University, 2010).

Dessa reflexão nasceu o mapa de requisitos de informação, um documento estruturado que relaciona:

- os usos BIM previstos;
- os elementos e sistemas envolvidos;
- os atributos obrigatórios e desejáveis;
- o momento da entrega;
- e o destino de cada dado dentro do CDE (Common Data Environment).

Conforme apresentado na Figura 2, o Mapa de Requisitos passou a estabelecer, de forma específica para cada classe IFC, o nível de detalhamento esperado em cada fase do projeto, bem como os requisitos informacionais correspondentes. Esse procedimento representou uma mudança significativa em relação à prática anterior, na qual era definido um único nível de detalhamento para o modelo como um todo, sem considerar as particularidades de cada disciplina ou elemento.

Disciplina: Arquitetura | Ativo: Todos

Disciplina
Arquitetura

Classes de Elementos

Ambientes	Corrimão superior	Janela	Montante de parede cortina	Piso	Telhado
Calha	Escada	Laje	Painel cortina	Porta	
Corrimão	Forro	Mobiliário	Parede	Rampa	

IfcCovering ARQ.001.000

Abertura em uma parede ou partição que permite passagem entre espaços. Pode incluir batentes, folhas e ferragens.

Nível de Detalhamento dos objetos da fase

-	200	200	200	200
Estudo Preliminar	Projeto Conceitual	Projeto Básico	Projeto Executivo	Projeto para montagem
ID_parametro	nome_parametro	unidade_parametro	data_parametro	Valor
P01	Identificação do ano da construção ou última manutenção do elemento (quando conhecido)	Data	Texto	X
P02	Classificação MRS do tipo do elemento	-	Texto	X
P03	Classe IFC	-	Texto	X
P04	Tag do elemento	-	Texto	X
P05	Descrição do elemento	-	Texto	X
P06	Ambiente	-	Texto	X
P07	Construction Work Area	-	Texto	X
P08	Construction Work Package	-	Texto	X
P09	Enginner Work Package	-	Texto	X
P10	Installation Work Package	-	Texto	X
P11	Altura	m	Número	X
P12	Largura	m	Número	X
P13	Comprimento	m	Número	X
P14	Espessura	m	Número	X
P16	Área	m ²	Número	X
P17	Volume	m ³	Número	X
P18	Inclinação	%	Número	X
P20	Profundidade	m	Número	X
P21	Material	-	Texto	X
P22	Altura de instalação	m	Número	X
P23	Nível base	m	Número	X
P24	Nível topo	m	Número	X
P25	Offset base	m	Número	X
P26	Offset topo	m	Número	X
P27	Nível acabado	m	Número	X

Figura 2 – Mapa de requisitos IfcCovering (Autor)

A elaboração desse mapa trouxe resultados concretos: os modelos passaram a ser mais enxutos, reduzindo o excesso de informações sem utilidade prática, e a equipe ganhou clareza sobre como cada dado seria consumido em seu ambiente comum de dados. Com isso, foi possível transformar os modelos em ferramentas efetivas de gestão, em vez de meros produtos formais.

3.3 Etapa 3 — Padronização com IFC, comunicação via BCF e preparação para o IDS

A terceira etapa corresponde ao movimento de padronização e preparação para validação automatizada. Após consolidar o mapa de requisitos, a equipe percebeu a necessidade de alinhar as entregas a padrões abertos e a mecanismos de checagem mais robustos.

Nesse sentido, adotou-se de forma sistemática o IFC (Industry Foundation Classes) para garantir interoperabilidade entre softwares distintos. Já no que diz respeito à comunicação de inconsistências e apontamentos, embora hoje exista a possibilidade de utilização do BCF (BIM Collaboration Format) como meio de intercâmbio estruturado de issues entre diferentes plataformas (buildingSMART International, 2019), a operadora optou por estabelecer o Autodesk Construction Cloud (ACC) como o canal oficial de comunicação.

Dessa forma, toda a troca de informações é registrada no ACC, por meio das ferramentas nativas de gestão de issues disponíveis na plataforma. A Figura 3 apresenta a comunicação no CDE, destacando como os apontamentos são registrados, rastreados e atribuídos às equipes responsáveis.

Entretanto, reconhecendo a importância da interoperabilidade e da integração com os fluxos das contratadas, o ACC possibilita a exportação de apontamentos em formato BCF, permitindo que, quando necessário, as equipes externas possam importar esses registros para seus próprios softwares de coordenação e compatibilização.

Figura 3 – Comunicação via Ambiente Comum de Dados

O passo seguinte foi preparar a adoção do IDS (Information Delivery Specification), que transforma requisitos de informação em regras legíveis por máquina (buildingSMART International, 2023). Para essa tarefa, foi utilizada a plataforma gratuita da ACCA software, cuja interface amigável facilita a transposição do que foi estruturado no mapa de requisitos para um formato verificável. Nesse ambiente, foi possível traduzir os requisitos de forma simples, e a própria plataforma gerou automaticamente um arquivo XML e um relatório detalhado de verificação. Ambos são exibidos nas Figuras 4 e 5, respectivamente, demonstrando como o processo já está sendo sistematizado com base nos padrões IFC exigidos contratualmente.

Figura 4 – Relatório do IDS no US BIM IDSeditor (Autor)

Complementando essa visão, a Figura 6 mostra um arquivo IFC sendo analisado no Blender, com destaque para os atributos e parâmetros estruturados segundo os Psets, evidenciando como a informação modelada se conecta diretamente às validações futuras via IDS.

Figura 6 – Uso do Blender no processo de validação dos modelos (Autor)

Assim, o processo encontra-se em fase de elaboração dos arquivos IDS, mas já apresenta resultados: instruções mais objetivas às contratadas, maior consistência nas entregas e verificações manuais mais sistematizadas. Como apontam Autodesk e FMI (2018), cerca de 95% dos dados do setor AECO permanecem subutilizados — e a estruturação do IDS com base em IFC busca justamente reverter esse cenário, promovendo um fluxo de informação confiável, auditável e escalável.

4. Resultados

A análise do estudo de caso revelou ganhos significativos decorrentes da evolução do processo BIM na operadora ferroviária. Os resultados podem ser organizados em três blocos, correspondentes às etapas descritas no método.

4.1 Resultados da Etapa 1 — Limitações e fragilidades iniciais

O cenário inicial, caracterizado pela exigência genérica de entregas em BIM apenas com base em um LOD, evidenciou diversos problemas:

- Heterogeneidade entre contratadas: cada empresa interpretava de forma distinta o que deveria ser entregue, resultando em modelos incompatíveis entre si.
- Verificação limitada: os modelos eram avaliados apenas quanto à geometria, sem validação consistente das propriedades não gráficas.
- Baixa utilidade da informação: a extração de dados era feita para planilhas paralelas, desconectadas do modelo, perdendo-se assim o potencial de rastreabilidade.
- Erros recorrentes: quantitativos divergiam das necessidades reais da obra, gerando atrasos e retrabalhos.

Esse conjunto de problemas deixou claro que a simples adoção formal do BIM não garante a efetividade do processo.

4.2 Resultados da Etapa 2 — Benefícios do mapa de requisitos de informação

A introdução dos requisitos de informação e a elaboração do mapa de requisitos representaram um avanço decisivo. Os principais ganhos foram:

- Modelos mais enxutos e consistentes: os projetistas passaram a produzir entregas focadas nos atributos realmente necessários para cada uso BIM, evitando sobrecarga de dados.
- Clareza sobre os usos da informação: foi possível identificar quais dados eram relevantes para orçamento, compatibilização, planejamento de obra e manutenção, e em qual momento deveriam estar disponíveis.
- Organização no CDE: a definição de onde cada informação deveria residir no ambiente comum de dados reduziu redundâncias e facilitou a rastreabilidade.
- Melhor alinhamento contratual: as contratadas passaram a trabalhar com diretrizes objetivas, diminuindo ambiguidades e aumentando a previsibilidade da qualidade das entregas.

Esse resultado marca a transição de um processo informal e disperso para um fluxo estruturado e rastreável.

4.3 Resultados da Etapa 3 — Padronização e preparação para o IDS

A fase atual, em que o foco é a padronização e preparação para a validação automatizada, já apresenta resultados tangíveis, mesmo antes da implantação completa do IDS.

- Adoção efetiva de padrões abertos (IFC e BCF): garantiu interoperabilidade entre disciplinas e softwares, além de rastreabilidade das decisões técnicas.
- Início da sistematização das verificações: mesmo ainda manuais, as análises passaram a seguir critérios estruturados do mapa de requisitos, reduzindo subjetividade.
- Preparação do IDS: a equipe organizou internamente como dividir e estruturar os requisitos, de forma que os arquivos IDS possam ser criados de maneira consistente e verificável.
- Benefícios imediatos: ainda sem automação plena, já se observa maior coerência nas entregas, menor número de erros recorrentes e ganhos de tempo na auditoria dos modelos.

Esse conjunto de resultados demonstra que o investimento em padronização e preparação para o IDS já gera valor mesmo antes da fase final de automação.

4.4 Síntese dos resultados

A evolução entre as etapas pode ser sintetizada como um movimento de maturidade digital:

1. Etapa 1 — uso do BIM apenas formal, com entregas pouco úteis;
2. Etapa 2 — estruturação dos requisitos e do mapa, trazendo foco, clareza e padronização;
3. Etapa 3 — incorporação de padrões internacionais e preparação para validação automatizada via IDS.

Esse percurso evidencia que o sucesso na adoção do BIM depende não apenas de ferramentas, mas principalmente de processos bem estruturados, requisitos claros e uma cultura organizacional voltada para a governança da informação.

5. Discussões

Os resultados obtidos ao longo das três etapas evidenciam que a maturidade digital em projetos de infraestrutura ferroviária não pode ser reduzida à simples adoção de ferramentas ou softwares. O avanço se deu quando a organização conseguiu alinhar-se a um quadro normativo internacionalmente reconhecido, especialmente a ISO 19650, e traduzi-lo em práticas aplicáveis ao seu contexto. Essa constatação dialoga com o argumento de Kassem e Succar (2017), segundo o qual a transformação digital na construção só é sustentável quando há clareza de papéis, processos e requisitos, não se restringindo a entregas tecnológicas isoladas.

Um aspecto central foi a constatação de que o uso genérico do conceito de LOD (Level of Development) não era suficiente para guiar os projetistas nem para atender às necessidades do cliente. Essa percepção é corroborada pelo BIM Project Execution Planning Guide da Penn State (2010), que já alertava que os usos BIM deveriam orientar a produção da informação, e não o contrário. No caso ferroviário, os resultados mostraram que apenas ao relacionar usos BIM específicos com atributos de informação concretos, por meio do mapa de requisitos, foi possível transformar os modelos em ativos digitais úteis, reduzindo erros e aumentando a previsibilidade.

Outro ponto relevante foi a diferenciação entre BIM e AIM (Asset Information Model), conforme descrito na ISO 19650-3 (ISO, 2020). Essa distinção foi essencial para a equipe compreender que nem toda informação gerada no projeto deve ser transferida para a operação, mas apenas aquela que agrega valor à manutenção e gestão de longo prazo. Essa reflexão ajudou a construir uma visão mais sustentável do fluxo de dados, evitando tanto a perda de informações críticas quanto o “inchaço” do modelo com dados irrelevantes.

A discussão também evidencia que a adoção de padrões openBIM como IFC e BCF foi fundamental para garantir interoperabilidade e rastreabilidade. O IFC 4.3, em especial, trouxe ganhos para a representação de infraestruturas lineares, reforçando o que a buildingSMART (2020) defende como a base para a digitalização da infraestrutura global. O uso do BCF, por sua vez, possibilitou um sistema de comunicação rastreável e auditável, alinhado ao que Eastman et al. (2018) destacam como essencial para ambientes colaborativos: reduzir ambiguidades e registrar de forma estruturada as decisões tomadas em equipe.

Por fim, a preparação para a adoção do IDS (Information Delivery Specification) reforça o compromisso com uma governança da informação orientada à automação. Ainda em fase de implementação, o IDS já se mostrou um catalisador de mudanças culturais, pois levou a equipe a refletir profundamente sobre a estruturação dos requisitos antes mesmo da criação dos arquivos. Essa experiência dialoga com o alerta da Autodesk & FMI (2018) de que cerca de 95% dos dados produzidos no setor AECO permanecem sem uso. O IDS, ao transformar requisitos em regras verificáveis por máquina, representa um caminho concreto para reverter esse cenário e transformar dados em valor.

Assim, a experiência relatada demonstra que a maturidade digital no setor ferroviário deve ser compreendida como processo evolutivo, que passa pela fase de experimentação, avança para a estruturação interna e culmina na adoção de padrões internacionais de interoperabilidade e validação. Essa trajetória confirma que a implementação eficaz do BIM depende menos da aquisição de tecnologia e mais da gestão consciente da informação, sustentada por normas, requisitos bem definidos e mecanismos de verificação claros.

Referências

- Agência Nacional de Transportes Terrestres. (2025, 10 de julho). *ANTT torna obrigatório o uso do Building Information Modeling (BIM) em concessões rodoviárias federais*. ANTT. <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-torna-obrigatorio-o-uso-do-bim-em-concessoes-rodoviaras-federais>
- Autodesk, & FMI Corporation. (2018). *The next level: How digital practices can transform construction*. FMI. <https://www.autodesk.com/>
- BIM Fórum Brasil. (2024, 23 de maio). *II Seminário dos GTs do BIM Fórum Brasil*. BIM Fórum Brasil. <https://bimforum.org.br/noticias/bim-forum-brasil-realiza-ago-e-reuniao-presencial-de-associados-em-sao-paulo>
- BIM Fórum Brasil. (2025, 9 de julho). *ANTT torna obrigatório o uso do BIM em concessões rodoviárias federais*. BIM Fórum Brasil. <https://bimforum.org.br/noticias/antt-torna-obrigatorio-o-uso-do-bim-em-concessoes-rodoviaras-federais>
- buildingSMART International. (2019). *BIM Collaboration Format (BCF) standard*. buildingSMART. <https://www.buildingsmart.org>
- buildingSMART International. (2020). *Industry Foundation Classes (IFC) 4.3 standard*. buildingSMART. <https://www.buildingsmart.org>

- buildingSMART International. (2023). *Information Delivery Specification (IDS) standard*. buildingSMART. <https://www.buildingsmart.org>
- buildingSMART International. (s.d.). *ISO 19650 overview*. buildingSMART. <https://www.buildingsmart.org>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers* (3^a ed.). Wiley.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 19650-1: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2020). *ISO 19650-3: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 3: Operational phase of assets*. ISO.
- Kassem, M., & Succar, B. (2017). Macro BIM adoption: Comparative market analysis. *Automation in Construction*, 81, 286–299. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.04.005>
- Pennsylvania State University. (2010). *BIM project execution planning guide*. Computer Integrated Construction Research Program.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE.
- Succar, B., & Kassem, M. (2015). Macro-BIM adoption: Conceptual structures. *Automation in Construction*, 57, 64–79. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.04.018>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6^a ed.). SAGE.